

ROBOTOTEXNIKANING TARAQQIYOTDAGI O'RNI

Shodiyeva Sitora Ulug'bek qizi

BuxDu 2-bosqich tayanch doktoranti

Email: shodiyevasitora080@gmail.com

Murtazoyev Azizbek Nusrat o'g'li

Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktrori(PhD)

BuxDPI Texnologik ta'lim kafedrası dotsenti

Email: murtazoyevazizbek1994@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11515900>

Annotatsiya: Robototexnika bu robotlar va boshqa avtomatik tizimlarni yaratish, o'rganish va ulardan foydalanish bilan shug'ullanuvchi ilmiy va amaliy soha hisoblanadi. Ushbu sohada, texnologiya va mexanika asosida yaratilgan qurilmalar va robotlar o'zgaruvchanlik va ish xavfsizligi tizimi bilan farqlanadi.

Kalit so'zlar: Robototexnika, robotlar, meteoritlar, kosmik, kometalar, avtozavod, novator, simbioz, kiborg, mexanizm, ekspert, smartfon, stanok, gidrodinamika, mexanik, rezyume.

Аннотация: Робототехника — научно-прикладная область, занимающаяся созданием, изучением и использованием роботов и других автоматических систем. В этой области устройства и роботы, созданные на основе технологий и механики, отличаются вариативностью и системой безопасности труда.

Ключевые слова: Робототехника, роботы, метеориты, космос, кометы, автозавод, новатор, симбиоз, киборг, механизм, эксперт, смартфон, токарный станок, гидродинамика, механик, резюме.

Abstract: Robotics is a scientific and applied field that deals with the creation, study and use of robots and other automatic systems. In this field, devices and robots created on the basis of technology and mechanics are distinguished by variability and work safety system.

Keywords: Robotics, robots, meteorites, space, comets, auto plant, innovator, symbiosis, cyborg, mechanism, expert, smartphone, lathe, hydrodynamics, mechanic, resume

Zamonaviy yutuqlarni tasvirlashda Robototexnika taraqqiyoti barcha uchun muhim masaladir. Biroq, bu sohada eng yuqori yutuqlar bu tibbiyotda ishlatiladigan zamonaviy nanorobotlar ekanligi sir emas. Ularning hayotga kirib kelishi bilan insoniyat uchun eng nozik jarrohlik amaliyotlarni amalga oshirish uchun yangi imkoniyatlar ochildi, buni hatto eng tajribali shifokorlar ham bajara olmaydi.

Bundan tashqari, robotlar turli sohalarda insonlarga yordam berishadi.

Masalan:

- qurilishda;
- ishlab chiqarish linyalarida;
- tibbiyotda;
- o'yin-kulgi sohasida;

Hayotimizga kirib kelayotgan Robotlar tufayli bizning turmush tarzimiz o'zgarmoqda. Kundalik hayotda ishlatiladigan ko'p narsalarga ish haqi talab qilinmaydigan va uch yoki hatto to'rt smenada ishlaydigan dastgohlar tufayli yanada qulayroq bo'lmoqda.

Kosmik tadqiqotlarda asosan inson tomonidan bajarish imkoni bo'lmagan vazifalar robotlar orqali amalga oshirilishi mumkin bo'ladi. Keng ma'noda, zamonaviy avtomatlashtirilgan kosmik mashinalar boshqa sayyoralardan meteoritlarni va kometadan tosh namunalarni olish imkoniyatini beradi. O'z navbatida, insonlar yashash sharoitiga sezilarli hissa qo'shadi. Ma'lum bir fikrni ta'kidlash kerak – "aqlli" mashinalar qancha ko'payib borsa, inson mehnatiga bo'lgan ehtiyoj shuncha kamayib boradi.

Avtozavodda robotlarni insonlar boshqarishmoqda. Ya'ni berilgan vazifani robot ham, inson ham bajarmoqda. Vazifalarning bunday bajarilishi inson va mashina uyg'unligida erishish mumkin bo'lgan salohiyatni ancha chegaralab qo'yadi. Inson hayoti robotlar bilan yakdil texnologiya sifatida ishlaydigan davrga qarab o'zgarmoqda.

1-rasm. Maktabgacha ta'lim muassasalarida dasturlashni o'rgatuvchi robotlar

Robodunyoda yangidan yangi kasblar vujudga kela boshlagan. Xususan, mashina bilan o'zaro aloqaga kirishgan holda bir jamoada ishlay olish muhim ko'nikmaga aylanadi. Hozir ham ma'lumotnomaning shaxsiy ko'nikmalar degan qismida kompyuter dasturlari, ijtimoiy tarmoqlar bilan ishlash deb yozish sezilarli ustunlik bera boshlagan. Inson sun'iy idrok uchun murabbiy, sharhlovchi va chidamlilik bo'yicha ekspert vazifasini o'tay boshlaydi.

Intelektual robotlarda boshqarish qurilmasi sifatida arduino qurilmasi yoki kompyuter ishlatiladi. Birinchi avlod robotlari yetarli darajada ko'p imkoniyatlarga ega hisoblanadi. Mavjud avtomatlashtirish vositalariga qaraganda, sanoat robotlari yangi topshiriqlarni bajarishga tez moslashadi

Yurtimizdagi maktabgacha ta'lim muassasalarida dasturlashni o'rgatadigan robotlar paydo bo'lmoqda. Bu haqida maktabgacha ta'lim vazirligida o'tkazilgan tadbirda ma'lum qilindi, deb yozadi xabar.uz nashrida.

Koreya Respublikasida 2021-yil 9-fevralda bolalarga robototexnika va dasturlash ko'nikmalarini o'rgatishga mo'ljallangan Albert va Genibot aqli robotlarini topshirish marosimi bo'lib o'tdi. Koreya Respublikasidan kelgan hamkorlar O'zbekistonning MTT ga 275 ta robot va 350 ta o'quv qo'llanmasini sovg'a qildilar.

Tadbir Maktabgacha ta'lim vazirligi, Koreya robot sanoatini rivojlantirish instituti (KIRIA), Koreya o'qituvchilar uyushmasi, shuningdek, FRG Korea, DazzleEdu, GenieRobot va SKTelecom kompaniyalarining vakillari ishtirokida onlayn tarzda o'tkazildi.

Dunyo axborot texnologiyalari davriga qadam qo'yishni boshladi. Dasturiy ta'minot bilan ishlash qobiliyati majburiy bo'lib qoldi. "Biz bolalarimiz egallagan ko'nikmalar zamon talablariga javob berishini istaymiz", - dedi MTV huzuridagi "Axborot va pedagogik texnologiyalar innovatsion markazi" direktori Oyatillo Rahmatillayev.

Albert va Genibot robotlari 6 yoshdan katta tarbiyalanuvchilarga mo'ljallangan. Birinchi bosqichda bola tayyor kodlash kartalari yordamida o'yinchoqni harakatlanishga, ko'zini miltiratsishga, gapirishga majbur qiladi. Shu tarzda u kod bloklarining qanday ishlashini tushunib oladi. Yoshi kattaroq bolalar robotni smartfonga ulab, o'z buyruqlari va algoritmlarini yaratishlari mumkin.

Robototexnika asoslari ko'pgina boshqa fanlar: robototexnika, materiallar qarshiligi, mashinalar mexanizmlari nazariyasi, gidrodinamika va hokazo o'rganishda asosiy ahamiyatga ega. Hozirgi kunda inson hayotini juda ko'p qismida robotlar, texnikalar, mexanizmlarning o'rni va ahamiyati juda katta. Bu esa robototexnika fanining jadal sur'atlar bilan rivojlanishiga olib keladi. Robototexnikada qaralayotgan masalalar asosan nazariy metodlar bilan o'rganiladi. Yaratilgan nazariyalar amaliy masalalarni yechishda qo'llaniladi.

Robototexnika asoslari mavzularini o'qitishda bir necha fanlarning o'z vazifalari mavjud. Bulardan ayrimlariga misollar keltirsak:

1. “Matematika” fanining vazifasi bu, biz biror ixtiro qilmoqchi bo’lsak avvalo uning hisob kitobini qilamiz va taxminiy o’lchamini olamiz. Ma’lum bir ixtiro vaqtida biz murakkab tenglamalar va masalalarga duch kelishimiz mumkin, jismning yerdagi aniq o’lchamlari va shaklini hisoblashimizda ham matematika fani kerak bo’ladi.

2. “Fizika” fanining vazifasi biz uchun eng muhimi hisoblanadi. Chunki, fizika masalalari Robototexnikaning qonunlari, prinsiplari, teoremlari va tenglamalari yordamida yechiladi. Fizikaning mexanika bo’limidan foydalanib biz mexanizmlarni ishga tushirishimiz, uning muvozanatini bir xil saqlashimiz mumkin.

3. “Nazariy mexanika” fanining asosiy maqsadi - talabalarning mexanik sistemalar harakati qonuniyatlarini aniqlash usullarini, sistemaga ta’sir etuvchi kuchlarni oddiy ko’rinishga keltirish usullarini o’rganishidir. Fanning vazifalari bo’lajak mutaxassisning Nazariy mexanikani o’rganishi, uni kelgusi ilmiy texnikaviy taraqqiyot jarayonida uchraydigan turli masalalar va yangiliklarni mustaqil ravishda hal qilishi uchun asosiy omillardan biri bo’lishi kerak. Shu bilan birga nazariy mexanikani o’rganish, bo’lajak muhandisning dunyoqarashini, uning umumiy madaniyatini, qobiliyatini o’stirishga yordam beradi.

Robototexnikani o’rganishning ta’siri bolalarda quyidagilarda namoyon bo’ladi:

- e’tiborni va xotirani kuchaytiradi;
- mantiqiy va matematik fikrlashni rivojlantiradi;
- badiiy, dizayn jihatdan fikrlashni yaxshilaydi;
- o’ziga ishonchni kuchaytiradi;
- jamoada va mustaqil ravishda ishlashni o’rganadi;
- bolalarning aniq fanlarni o’zlashtirishi osonlashadi;
- IT-sohasiga oid fundamental bilimlarni o’zlashtiradi;
- qaror qabul qilish va mas’uliyat ko’nikmasi shakllanadi;

Umuman, robototexnikani o’rgangan bola istiqbolli va rivojlanayotgan sohaga dastlabki qadamini qo’ygan bo’ladi.

Robotlar ishlab chiqarishning rivojlanish xronologiyasi quyidagicha:

- 1967-y. AQSH litsenziyasi bilan Angliyada va GFR da robotlar ishlab chiqarish yo’lga qo’yildi;
- 1968-y. Shvetsiya va Yaponiyada robotlar ishlab chiqarish yo’lga qo’yildi (AQSH litsenziyasi bilan);
- 1972-y. Fransiyada;

- 1973-y. Italiyada.

XX asrda dunyoda robotlar ishlab chiqarish dinamikasi: robotlar ishlab chiqarish yiliga oʻrtacha 20-30% ga ortib bordi va 1998-yilda 1 mln. taga yetdi. XX asrning oxirgi oʻn yilida sanoat robotlarining narxi 5 barobarga tushdi, ularning texnik xarakteristikalarini esa yaxshilandi. Buning natijasida robotlardan foydalanish samaradorligi oshdi.

Hozirgi vaqtda dunyoda robot ishlab chiqarish boʻyicha birinchi oʻrinni Yaponiya egallagan. Bu yerda dunyo robot parkining koʻp qismi mujassamlangan.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Kakhhorov S.K., Zhuraev A.R. Method of application of virtual stands in teaching subjects of electrical engineering, radio engineering and electronics// LXII International correspondence scientific and practical conference «International scientific review of the problems and prospects of modern science and education» (Boston. USA. September 22-23). 2019. – P. 44-47.
2. Zhuraev AR. The choice of the optimized content of labor education and the methodology of its training (5A112101 – Methodology of labor training). Tashkent - 2014 from 107.
3. Bakhranova U.I., Khaidarova F.Sh., On the Fredholm determinant associated with the family of generalized Friedrichs models // "Advances in Science and Education" monthly scientific - methodological journal № 7 (8) / 2016 - Russia, Moscow P 5 - 7.
4. Saidov Q.S, Bakhranova U.I. Didactic opportunities to use virtual learning tools in the preparation of future teachers for professional careers // "European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences". Great Britain. Progressive Academic Publishing. (EJRRES) Vol. 8 No. (12), 2020. Part II, Pg, 92-96.
5. Zhuraev A.R., Bakhranova U.I. The use of tasks and concepts related to geometric shapes for the integrated teaching of labor education with the subject of geometry. "Advances in Science and Education" monthly scientific - methodical journal № 7 (8) / 2016 - Russia, Moscow, p. 83 - 85.
6. Zhuraev A.R. Methods of applying virtual laboratories in teaching hydraulics and heat technology // "European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences". -Great Britain. 2019. №7 (7). – P. 35-40.
7. Жураев А.Р., Бахранова У.И. Использование задач и понятий, относящихся к геометрическим фигурам, для интегрированного обучения трудовому образованию с предметом геометрия. "Достижения науки и

образования” ежемесечный научно – методический журнал № 7 (8) / 2016 – г. Россия, Москва, с 83 – 85.

8. Zhuraev A.R., Aslonova M.S., Bakhranova U.I. Methodology of using electronic textbooks in teaching the direction "Technology and design" of the subject of technology // "Problems of Pedagogy" scientific and methodological journal № 3 (35) / Russia, Moscow. 2018 .- P. 23 - 25.

9. . X.N. Nazarovning “Robototexnik tizimlar va komplekslar” nomli kasb-hunar kollejlari uchun o‘quv qo‘llanma (96-bet)1987-yil.

10. Shaxinpur N. “Kurs robototexnika” nomli maqola 5-bet. 1990-yil.

11. Raxmonova Sojida Muxammadovna. “PREPARING THE GRADUATE STUDENTS OF PRIMARY EDUCATION FOR INNOVATIVE PROFESSIONAL ACTIVITY”. Web of Scientist: International Scientific Research Journal (WoS) ISSN: 2776-0979, Volume 4, Issue 8, August, 2023. Pages 288-293

12. Raxmonova Sojida Muxammadovna. “PRACTICAL FEATURES OF PREPARING PRIMARY EDUCATION STUDENTS FOR PROFESSIONAL ACTIVITY” SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM, 2(9), 67–71. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8314153>. 31.08.2023 y

13. Рахмонова Сожида Мухаммадовна. “ПЕДАГОГИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ К ИННОВАЦИОННОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. . Innovative research in the modern world: theory and practice, 2(23), 92–94с. 11(39)-son 31.08.2023 y

14. S.M.Raxmonova DIDACTIC POSSIBILITIES OF IMPROVING THE METHODOLOGY FOR PREPARING FUTURE EDUCATORS OF THE PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION FOR INNOVATIVE PROFESSIONAL ACTIVITIES. Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT ISSN: 2792 – 1883 | Volume 2 No. 12

<https://literature.academicjournal.io> 16.12.2022 y.36-40 bet.

15. S.M. Raxmonova МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ЁШИДАГИ БОЛАЛАРГА ТАЪЛИМ БЕРИШДА КОМПЕТЕНЦИЯВИЙ ЁНДАШУВ. Respublika OAK. Илимий-методикалық журнал 5/1 2022 y.101-105 bet

16. S.M. Raxmonova BO‘LAJAK PEDAGOGLARNI INNOVATSION KASBIY

16. FAOLIYATGA TAYYORLASHDA O‘Z-O‘ZINI SHAKLLANTIRISH VA MUKAMMALLASHTIRISHGA O‘RGATISH. Respublika OAK. Илимий-методикалық журнал. ¾. 2023 y. 141-146

